

Questionnaire of the national survey on anglers practices and awareness on invasive alien species in Belgium

Authors: Jane Reniers¹, Johan De Gruyter¹, Tim Adriaens², Sonia Vanderhoeven³, Hugo Verreycken², Arnaud Jacobs¹

¹ National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species (NSSIAS), Institute of Natural Sciences

² Research Institute for Nature and Forest (INBO)

³ Belgian Biodiversity Platform, Service Public de Wallonie - Département d'Etude du Milieu Naturel et Agricole

- Questionnaire in English (translated), Dutch and French
- Survey conducted online between April 17 and June 18 2023

ENGLISH	2
PART 1 – What type of angler are you?	2
PART 2 – Where and when do you angle?	3
PART 3 - Maintaining your equipment	5
PART 4 – Use of live bait	6
PART 5 - Threats to angling in Belgium	7
DUTCH	8
DEEL 1 - Welk type hengelaar ben je?	8
DEEL 2 - Waar en wanneer vis je?	9
DEEL 3 - Onderhoud van jouw materiaal	11
DEEL 4 - Gebruik van aas	12
DEEL 5 - Bedreigingen voor het hengelen in België	13
FRENCH	14
PARTIE 1 - Quel pêcheur êtes-vous ?	14
PARTIE 2 - Où et quand pêchez-vous ?	15
PARTIE 3 - Entretien de votre matériel	17
PARTIE 4 - Utilisation d'appâts	18
PARTIE 5 - Menaces pour la pêche en Belgique	19

ENGLISH

NATIONAL SURVEY

Habits and practices of anglers in Belgium

PART 1 – What type of angler are you?

1. Age
 - 20 or younger
 - 21-30
 - 31-40
 - 41-50
 - 51-60
 - 61-70
 - 71(+)

2. In which province do you live?
 - Antwerpen
 - Limburg
 - Oost-Vlaanderen
 - Vlaams-Brabant
 - West-Vlaanderen
 - Brussel hoofdstedelijk Gewest
 - Hainaut
 - Liège
 - Luxembourg
 - Namur
 - Brabant wallon

3. Do you have a fishing permit? (Multiple answers possible)
 - Yes, in Flanders
 - Yes, in Wallonia
 - Yes, in Brussels
 - No, I only fish in private domains

4. Are you a member of one or more associations? (Multiple answers possible)
 - Angling association (federation, club, ...)
 - Nature organisation
 - Not a member of the above

5. How do you stay up to date with the latest news in angling? (Multiple answers possible)
 - Magazines
 - Social media
 - Online fora
 - Websites
 - Via the club/federation

- At competitions and fairs
- Television
- I don't follow news in angling especially
- Other

6. Which species do you angle (Multiple answers possible)

- Predatory fish
- European catfish
- Carp
- Eel
- Whitefish (bream, roach, rudd, bindweed, tench, barbel and bleak)
- Trout
- Lobster
- Marine fish
- Other

7. What type of angling do you practice? (Multiple answers possible)

- Fly fishing
- Pole fishing
- Cast fishing
- Feeder fishing
- Street fishing
- Other

PART 2 – Where and when do you angle?

8. On average, how often do you go angling within Belgium (during your angling season, not averaged over the year)?

- Multiple times a week
- Once a week
- Once or twice a month
- A few times a year

9. How many different sites do you fish at in a typical day?

- 1
- 2-3
- >3

10. How many different sites do you fish at in a typical year (in Belgium)?

- 1
- 2-5
- 6-10
- 11-20
- 20+

11. In which river basins do you fish - indicate all relevant river basins? * *All river basins are indicated on the map*

- Wallonia
 - Amblève
 - Dendre
 - Dyle-Gète
 - Escaut-Lys
 - Haine
 - Lesse
 - Meuse-amont
 - Meuse-aval
 - Moselle
 - Ourthe
 - Senne
 - Semois-Chiers
 - Sambre
 - Vesdre
- Brussels
- Flanders
 - IJzer
 - Brugse Polder
 - Gentse kanalen
 - Beneden Schelde
 - Leie
 - Boven Schelde
 - Dender
 - Dijle & Zenne
 - Demer
 - Nete
 - Maas
- I don't know

12. Do you sometimes go angling abroad?

- Yes
- No

If you answered no, go to question 16.

13. How often do you go fishing abroad?

- Not every year
- Once a year
- 2-3 times a year
- 3-6 times a year
- More than 6 times a year

14. What equipment do you bring with you from Belgium? (Multiple answers possible)

- Fishing clothes (boots, waders, ...)
- Fishing rod
- (Landing) net, storage bag, unhooking mat
- Boat, dinghy
- Other

- I do not bring fishing gear
15. Which countries have you visited in the last 5 years to go freshwater fishing?
- The Netherlands
 - Luxemburg
 - France
 - Germany
 - Austria
 - Switzerland
 - United Kingdom
 - Ireland
 - Italy
 - Croatia
 - Sweden
 - Norway
 - Poland
 - Hungary
 - Czech Republic
 - Elsewhere in Europe
 - Elsewhere outside Europe

PART 3 - Maintaining your equipment

16. How often do you dry your equipment (nets, waders, landing mat, ...) for at least 48 hours after use? * *Drying in this context means adequately ventilating the item by hanging it on a drying rack or spreading it out, for example.*
- After every angling trip
 - Often
 - Sometimes
 - Never
17. How often do you wash your equipment?
- After every angling trip
 - Often
 - Sometimes
 - Never

If you answered no, go to question 21.

18. What steps do you take when cleaning your equipment (waders, rod, landing mat, etc.)? (Multiple answers possible)
- Remove the visible fragments by hand
 - Rinse with water from the waterbody where you angled
 - Rinse with tap water
 - Clean with detergent
 - Spray with disinfectant
19. Where do you clean your equipment (waders, rod, landing mat, etc.)?

- At the fishing spot
 - At home
 - Sometimes on site, sometimes at home
20. Why do you clean your material? (Multiple answers possible)
- To keep my equipment in good condition
 - Because I fish in multiple locations
 - Because the equipment is rented
 - Because it is mandatory at the place where I fish
 - Other
21. What would motivate you to clean your material more frequently? (Multiple answers possible)
- An obligation (government, competition, club)
 - Getting explanations on best practices for cleaning
 - Getting explanations about the risks of certain species
 - The presence of cleaning station at the angling site
 - The presence of diseases in the water
 - Other: please specify _____
 - Nothing, my current cleaning practices are already sufficient
 - Nothing, I do not want to clean my equipment

PART 4 – Use of live bait

22. What type of live bait do you use? (Multiple answers possible)
- Fish
 - Earthworms
 - Maggots/mealworms
 - Tiger nuts (seeds)
 - Other
 - I do not use live bait

If you do not use live bait, go to question 25.

23. Where do you get your bait? (Multiple answers possible)
- Fishing shop in Belgium
 - Online
 - I get them from another angler
 - Collecting in the wild - on angling site
 - Collecting in the wild - elsewhere before going fishing
 - Other
24. What do you do with your bait at the end of your angling trip? (Multiple answers possible)
- I release it (where I was fishing or elsewhere)
 - I kill it
 - I keep it for the next angling trip or give it to another angler
 - Other

PART 5 - Threats to angling in Belgium

25. In your opinion, what are 4 issues that threaten angling in Belgium?

26. What do you do if you catch species that you consider problematic when angling?

- I release them back into the water
- I kill them
- I move them to another place where they cause less damage

27. Have you already heard of the term invasive, alien species?

- Yes
- No

If no, go to question 29.

28. Briefly describe what an invasive alien species is to you.

29. Reading the definition below, do you consider invasive alien species a threat to angling? * *Invasive alien species are species introduced by human activity from other parts of the world that pose a major threat to biodiversity through predation, competition or the spread of disease.*

- Yes
- No

30. Do you think your current routine of cleaning your equipment is sufficient to prevent the unintentional spread of invasive alien animal and plant species?

- Yes, completely
 - Yes, to some extent
 - No
-

DUTCH

NATIONALE ENQUÊTE

Gewoontes van Belgische hengelaars

DEEL 1 - Welk type hengelaar ben je?

31. Leeftijd

- 20 of jonger
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71(+)

32. In welke provincie woon je?

- Antwerpen
- Limburg
- Oost-Vlaanderen
- Vlaams-Brabant
- West-Vlaanderen
- Brussel hoofdstedelijk Gewest
- Henegouwen
- Luik
- Luxemburg
- Namen
- Waals-Brabant

33. Heb je een visvergunning/visverlof? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Ja, van Vlaanderen
- Ja, van Wallonië
- Ja, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Neen, ik vis alleen in privé domeinen

34. Ben je lid van? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Hengelvereniging (federatie, club, ...)
- Natuurorganisatie (e.g. natuurpunt, regionale landschappen)
- Geen lid van bovenstaande

35. Hoe blijft u op de hoogte van het laatste nieuws in de hengelsport? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Magazines
- Sociale media
- Online fora
- Website
- Via de club/federatie

- Op wedstrijd en beurzen
- Via tv (zoals plattelandstv)
- Ik volg het nieuws in de hengelsport niet speciaal
- Andere

36. Welke soorten bevis je? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Roofvissen
- Europese meerval
- Karper
- Paling
- Witvis (brasem, blankvoorn, rietvoorn, winde, zeelt, barbeel en kolblei)
- Forel
- Kreeften
- Mariene vissen
- Andere

37. Wat voor type hengelen beoefen je? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Vliegvisser
- Vaste stok
- Werphengel
- Feeder vissen
- Streetfishing
- Andere

DEEL 2 - Waar en wanneer vis je?

38. Hoe vaak ga je gemiddeld hengelen binnen België (tijdens uw hengelseizoen, niet gemiddeld over het jaar)?

- Meerdere keren per week
- Eén keer per week
- Eén a twee keer per maand.
- Enkele keren per jaar

39. Op hoeveel verschillende hengelwateren vis je meestal per dag?

- 1
- 2-3
- >3

40. Op hoeveel verschillende hengelwateren vis je ongeveer per jaar (binnen België)?

- 1
- 2-5
- 6-10
- 11-20
- 20+

41. In welk gebied vis je – duidt alle relevante rivierbekkens aan? * *Alle rivierbekkens staan aangegeven op de kaart*

- Wallonië
 - Amblève
 - Dender
 - Dijle-Gete
 - Schelde-leie
 - Hain
 - Lesse
 - Maas-amont
 - Maas-aval
 - Moezel
 - Ourthe
 - Zenne
 - Semois-Chiers
 - Samber
 - Vesder
- Brussel
- Vlaanderen
 - IJzer
 - Brugse Polder
 - Gentse kanalen
 - Beneden Schelde
 - Leie
 - Boven Schelde
 - Dender
 - Dijle & Zenne
 - Demer
 - Nete
 - Maas
- Ik weet het niet

42. Ga je soms in het buitenland hengelen?

- Ja
- Neen

Indien je neen antwoordde, ga naar vraag 16.

43. Hoe vaak ga je in het buitenland vissen?

- Niet elk jaar
- 1 keer per jaar
- 2 à 3 keer per jaar
- 3-6 keer per jaar
- Meer dan 6 keer per jaar

44. Welk materiaal neem je dan mee vanuit België (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Viskledij (laarzen, waadpak, ...)
- Hengel
- (Landings)net, bewaarzak, onthaakmat
- Boot, sloep
- Ander

- Ik neem geen hengelmateriaal mee
45. In welke landen ben je reeds gaan hengelen in de laatste 5 jaar?
- Nederland
 - Luxemburg
 - Frankrijk
 - Duitsland
 - Oostenrijk
 - Zwitserland
 - Verenigd Koninkrijk
 - Ierland
 - Italië
 - Kroatië
 - Zweden
 - Noorwegen
 - Polen
 - Hongarije
 - Tsjechië
 - Ergens anders binnen Europa
 - Ergens anders buiten Europa

DEEL 3 - Onderhoud van jouw materiaal

46. Hoe vaak droog je jouw materiaal (landingsnet, waadpak, onthaakmat ...) gedurende minstens 48 uur na gebruik? * *Drogen betekent in deze context dat het item voldoende verlucht wordt door het bijvoorbeeld aan een droogrek te hangen of uit te spreiden.*
- Na elke hengeltrip
 - Vaak
 - Soms
 - Nooit
47. Maak je jouw materiaal proper?
- Ja, na elke hengeltrip
 - Ja, vaak
 - Ja, soms
 - Nooit

Indien u nooit antwoordde, ga naar vraag 21.

48. Welke stappen onderneem je bij het reinigen van je materiaal (waadpak, hengel, landingsnet, ...)? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- De zichtbare onreinheden met de hand verwijderen
 - Afspoelen met water van het waterlichaam waar je hengelde
 - Afspoelen met kraantjes- of regenwater
 - Proper maken met detergent
 - Insprengen met desinfecteermiddel

49. Waar reinig je jouw materiaal (waadpak, hengel, landingset, ...)?
- Waar je gehengeld hebt
 - Thuis
 - Soms op locatie, soms thuis
50. Waarom reinig je jouw materiaal? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- Om mijn materiaal in goede staat te houden
 - Omdat ik op verschillende plaatsen hengel
 - Omdat het materiaal gehuurd is
 - Omdat het verplicht werd op de plaats waar ik hengel
 - Andere
51. Wat zou je doen besluiten om je materiaal beter proper te maken? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- Een verplichting (overheid, wedstrijd, club)
 - Het krijgen van duidelijke uitleg over goede schoonmaakpraktijken
 - Het krijgen van uitleg over de risico's van bepaalde soorten
 - De aanwezigheid van infrastructuur op de hengellootatie
 - De aanwezigheid van een mogelijke ziekte in het water
 - Anders: specificeer _____
 - Niets, mijn huidige schoonmaakhandelingen zijn reeds voldoende
 - Niets, ik wil mijn materiaal niet proper maken

DEEL 4 - Gebruik van aas

52. Welk type levend aas gebruikt u? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- Vissen
 - Regenwormen
 - Maden/meelwormen
 - Tiggernoten (zaden)
 - Andere
 - Ik gebruik geen levend aas

Als je geen levend aas gebruikt, ga dan door naar vraag 25.

53. Waar haal je jouw aas? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- Hengelwinkel in België
 - Online
 - Ik krijg ze van een andere hengelaar
 - Verzamelen in het wild – op locatie van hengeltrip
 - Verzamelen in het wild – elders alvorens te gaan vissen
 - Andere
54. Wat doe je met jouw aas op het einde van uw hengeltrip? (Meerdere antwoorden mogelijk)
- Ik laat het vrij (waar ik aan het vissen was of elders)
 - Ik dood het (vb vuilbak, aasvis achterlaten op het droge, maden achterlaten in het water)

- Ik hou het bij voor de volgende trip of geef het aan een andere hengelaar
- Andere

DEEL 5 - Bedreigingen voor het hengelen in België

55. Wat zijn volgens jou 4 zaken die het hengelen in België bedreigen?

56. Wat doe je als je diersoorten bovenhaalt die jij als problematisch beschouwt wanneer je hengelt

- Ik laat ze terug vrij in het water
- Ik dood ze
- Ik transporteer ze naar waar ze minder kwaad kunnen

57. Heeft u reeds gehoord van invasieve, uitheemse dier- en plantensoorten?

- Ja
- Neen

Indien neen, ga verder naar vraag 29.

58. Beschrijf kort wat een invasieve uitheemse soort voor u is.

59. Als u onderstaande definitie leest, beschouwt u invasieve uitheemse soorten dan als een bedreiging voor het hengelen? * *Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die hier van oorsprong niet voorkomen, maar zich hier door toedoen van de mens hebben gevestigd en door competitie, predatie of het verspreiden van ziektes schade berokkenen aan de natuur*

- Ja
- Nee

60. Denk je dat je huidige routine om je materiaal proper te maken voldoende is om het onopzettelijk verspreiden van invasieve uitheemse dier- en plantensoorten tegen te gaan?

- Ja, volledig
- Ja, tot op zekere hoogte
- Neen

FRENCH

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA PÊCHE

Habitudes et pratiques des pêcheurs en Belgique

PARTIE 1 - Quel pêcheur êtes-vous ?

1. Votre âge
 - Moins de 20 ans
 - 20-30
 - 31-40
 - 41-50
 - 51-60
 - 61-70
 - 71(+)

2. Dans quelle province résidez-vous ?
 - Brabant wallon
 - Hainaut
 - Liège
 - Luxembourg
 - Namur
 - Région de Bruxelles-capitale
 - Anvers
 - Brabant Flamand
 - Flandre occidentale
 - Flandre orientale
 - Limbourg

3. Etes-vous titulaire d'un permis de pêche ? (plusieurs réponses possibles)
 - Oui, en Région wallonne
 - Oui, en Région flamande
 - Oui, en Région bruxelloise
 - Non, je pêche seulement en domaine privé

4. Êtes-vous membre d'une ou plusieurs associations ? (plusieurs réponses possibles)
 - Association de pêcheurs (fédération, société, club,...)
 - Association naturaliste (e.g. Natagora, Ardenne et Gaume, Cercle des naturalistes, Contrat de rivière, etc)
 - Non, je ne suis pas membre d'associations de pêcheurs ou naturalistes

5. Comment vous tenez-vous au courant de l'actualité de la pêche ? (plusieurs réponses possibles)
 - Magazines
 - Réseaux sociaux
 - Forums en ligne

- Sites web d'information
 - Via le club ou la fédération
 - Lors de compétitions et de bourses
 - Je ne suis pas particulièrement les nouvelles liées à la pêche
 - Autre
6. Quelles espèces pêchez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
- Carnassiers
 - Silure glane
 - Carpe
 - Anguille
 - Poissons blancs
 - Truite
 - Ecrevisse
 - Poissons marins
 - Autre
7. Quel type de pêche pratiquez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
- Pêche à la mouche
 - Pêche au coup
 - Pêche au lancer
 - Pêche au feeder
 - Street-fishing
 - Autre

PARTIE 2 - Où et quand pêchez-vous ?

8. À quelle fréquence allez-vous pêcher en Belgique pendant votre saison de pêche ?
- Plusieurs fois par semaine
 - Une fois par semaine
 - Une à deux fois par mois
 - Quelques fois par an
9. Dans combien de lieux de pêche différents pêchez-vous habituellement **par jour** ?
- * Il faut comprendre « lieu de pêche » comme un même étang ou lac, ou un même tronçon de rivière/canal*
- 1
 - 2-3
 - >3
10. Dans combien de lieux de pêche différents pêchez-vous habituellement **par an** (en Belgique uniquement) ?
- * Il faut comprendre « lieu de pêche » comme un même étang ou lac, ou un même tronçon de rivière/canal*
- 1

- 2-5
- 6-10
- 11-20
- Plus de 20

11. Dans quel(s) sous-bassin(s) pêchez-vous ? (plusieurs réponses possibles) + CARTE

- WALLONIE
 - Amblève
 - Dendre
 - Dyle-Gette
 - Escaut-Lys
 - Haine
 - Lesse
 - Meuse-amont
 - Meuse-aval
 - Moselle
 - Oise
 - Ourthe
 - Senne
 - Semois-Chiers
 - Sambre
 - Vesdre
- Bruxelles
- FLANDRE
 - Yser
 - Polders brugeois
 - Canaux gantois
 - Escaut inférieur
 - Lys
 - Escaut supérieur
 - Dendre
 - Dyle-Senne
 - Demer
 - Nèthe
 - Meuse
- Je ne sais pas

12. Allez-vous parfois pêcher à l'étranger ?

- Oui
- Non

Si vous avez répondu Non, allez directement à la question 16.

13. A quelle fréquence allez-vous en général pêcher à l'étranger ?

- Moins d'une fois par an
- 1 à 2 fois par an
- 3 à 6 fois par an
- Plus de 6 fois par an

14. Quel matériel/équipement apportez-vous de Belgique ? (plusieurs réponses possibles)

- Vêtements de pêches (bottes, cuissardes)
- Canne à pêche
- Epuisettes, sacs, tapis de réception
- Barque
- Autre
- Je n'emporte pas mon matériel

15. Dans quels pays avez-vous été pêcher ces 10 dernières années ?

- Pays-Bas
- Luxembourg
- France
- Allemagne
- Autriche
- Suisse
- Royaume-Uni
- Irlande
- Italie
- Croatie
- Suède
- Norvège
- Pologne
- Hongrie
- République tchèque
- Dans un autre pays d'Europe
- Ailleurs en dehors de l'Europe

PARTIE 3 - Entretien de votre matériel

16. A quelle fréquence, faites-vous sécher votre équipement (cuissardes, épousettes, bourriches) pendant au moins 48 heures après utilisation ?

** Dans cette question, il faut comprendre « sécher » comme le fait d'aérer correctement son matériel, par exemple en le faisant pendre ou en l'étendant.*

- Après chaque sortie de pêche
- Souvent
- Parfois
- Jamais

17. Nettoyez-vous votre équipement entre les sorties de pêche ?

- Oui, après chaque sortie de pêche
- Oui, souvent
- Oui, parfois
- Non, jamais

Si vous avez répondu Jamais, allez directement à la question 21.

18. Quelles mesures prenez-vous pour nettoyer votre équipement (cuissardes, épuisettes, bourriches) ? (plusieurs réponses possibles)
- Retrait à la main des fragments visibles
 - Rinçage avec l'eau du cours d'eau/plan d'eau
 - Rinçage à l'eau de distribution ou de pluie
 - Lavage avec du détergent
 - Lavage avec du désinfectant
19. Où nettoyez-vous votre équipement ?
- Sur le lieu de pêche
 - A la maison
 - Parfois sur place, parfois à la maison
20. Pour quelles raisons nettoyez-vous votre équipement ? (plusieurs réponses possibles)
- Pour le maintenir en bon état
 - Parce que je pêche à différents endroits
 - Parce que c'est du matériel prêté ou loué
 - Parce que c'est obligatoire là où je pêche
 - Autre
21. Qu'est ce qui pourrait vous inciter à mieux nettoyer votre équipement ? (plusieurs réponses possibles)
- Une obligation (des autorités, du club de pêche, de la compétition)
 - Une information sur les bonnes pratiques de nettoyage
 - Une information sur les risques associés à certaines espèces
 - La présence d'installation de nettoyage sur le lieu de pêche
 - La présence potentielle d'une maladie dans l'eau
 - Rien, car ma routine de nettoyage est déjà satisfaisante
 - Rien, je ne veux pas nettoyer mon équipement
 - Une autre raison : spécifier

PARTIE 4 - Utilisation d'appâts

22. Quel type d'appât vivant utilisez-vous ?
- Poissons
 - Vers de terre
 - Asticots, vers de farines et autres larves
 - Noix tigrées (graines)
 - Autre
 - Aucun, je n'utilise pas d'appât vivant

Si vous avez répondu Aucun, allez directement à la question 25.

23. Où vous procurez vous vos appâts ? (plusieurs réponses possibles)
- Magasin de pêche en Belgique

- Achat en ligne
- Je les reçois d'un autre pêcheur
- Collecte dans la nature - sur le lieu de pêche
- Collecte dans la nature - ailleurs avant d'aller pêcher
- Autre

24. Que faites-vous avec vos appâts à la fin de votre sortie de pêche? (plusieurs réponses possibles)

- Je les relâche (sur le lieu de pêche ou à un autre endroit)
- Je les tue (ex. en laissant le poisson sur la berge) ou les jette au compost ou à la poubelle)
- Je les garde pour la prochaine sortie ou les donne à un autre pêcheur
- Autre

PARTIE 5 - Menaces pour la pêche en Belgique

25. Citez un ou plusieurs problèmes qui, selon vous, menacent votre pratique de la pêche en Belgique.

26. Que faites-vous si vous attrapez des espèces d'animaux que vous jugez problématiques lorsque vous pêchez ?

- Je les remets à l'eau
- Je les tue
- Je les transporte dans un autre endroit où ils causeront moins de dégâts
- Je n'ai jamais attrapé d'espèces problématiques

27. Avez-vous déjà entendu parler d'espèces exotiques envahissantes ou d'espèces invasives ?

- Oui
- Non

Si vous avez répondu Non, allez directement à la question 29.

28. Définissez en quelques mots ce qu'est selon vous une espèce exotique envahissante.

Définition

Espèces exotiques envahissantes = espèces venant d'autres régions du monde qui sont introduites par l'activité humaine et qui constituent une grande menace pour la biodiversité, via prédation, compétition, ou propagation de maladies. Ex : écrevisses américaines, perche-soleil, renouée du Japon,...

29. Considérez-vous que les espèces exotiques envahissantes constituent une menace pour la pêche en Belgique ?

- Oui
- Non
 - Si oui, pourquoi ?

30. Estimez-vous que vos pratiques de nettoyage actuelles de votre équipement sont suffisantes pour empêcher la dispersion d'espèces exotiques envahissantes ?

- Oui, complètement
- Oui, dans une certaine mesure
- Non